

УДК 811.161.1
DOI: 10.5281/zenodo.19634152

У Цюаньмин © 2024

*Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Волгоградский государственный университет»
(Научн. рук. — д-р филол. наук, проф. О. А. Горбань)*

ПРЕПОДАВАНИЕ КИТАЙСКИМ СТУДЕНТАМ-ФИЛОЛОГАМ РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ С НАЗВАНИЯМИ ЖИВОТНЫХ

В статье рассматривается вопрос об обучении русским фразеологизмам с названиями животных в аудитории китайских студентов-филологов. Проведен анализ учебной программы по специальности «Русский язык» и учебных пособий для китайских филологов. Рассмотрено преподавание фразеологизмов *как рыба в воде, козел отпущения и денег куры не клюют*. Отмечено, что на разных этапах обучения обращается внимание на различные формы получения знания и приемы развития коммуникативных навыков, а также используются различные методики преподавания.

Ключевые слова: *русский язык, фразеология, фразеологизмы с названиями животных, методика преподавания, китайские студенты.*

В 2019 году современные российско-китайские отношения определены как отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху. Отношения между двумя странами характеризуются насыщенными контактами на высшем и высоком уровнях, разнообразными механизмами сотрудничества в различных областях. В последние годы гуманитарные обмены развиваются активно и успешно, и к 2020 году общее число участников академических обменов между Россией и Китаем достигло 100 тыс. человек. По данным статистики, в 2023 году в Китае реализуется образовательная программа бакалавриата «Русский язык» в более 170 высших учебных заведениях. Развитие российско-китайских отношений привело к повышению мотивации к изучению русского языка у большого числа студентов в Китае.

В каждом языке существует определенное количество фразеологизмов, которые являются «зеркалом национальной культуры, поскольку фразеологизмы отражают особенности быта, обычаи, традиции, историю народа-носителя данного языка» [9, с. 182]. Изучение фразеологизмов позволяет студентам глубже проникать в народный менталитет и национально-культурную коннотацию. Поэтому необходимо включение преподавания фразеологизмов в программу обучения русскому языку как иностранному.

На современном этапе многие ученые занимаются исследованием вопросов обучения русской фразеологии в иностранной аудитории с точки зрения семантики и функционирования фразеологизмов, специфики и механизма работы с ними, методики, принципов и проблем обучения. Но большинство из них проводит анализ по обучению русской фразеологии иностранных студентов, обучающихся в российских вузах.

В процессе обучения иностранцев фразеологизмам необходимо, по мнению В. С. Мокрищевой, применение метода опоры на родной язык путем дополнения теоретической информации переводом на родной язык и посредством представления фразеологических единиц на русском языке с их эквивалентом на родном языке [6, с. 818]. В проведенном ею опросе среди китайских слушателей, которые окончили подготовительный факультет Белгородского государственного университета, показано, что проблема освоения фразеологизмов с глаголами движения заключается в ограниченном понимании значений фразеологизмов, целесообразности использования того или иного глагола движения в структуре фразеологизма, отсутствии разнообразия видов работы по изучению данных единиц [там же]. Кроме того, в практике обучения русской фразеологии также широко известны и используются приемы и способы семантизации фразеологизмов посредством синонимов и антонимов, через родовое слово,

через контекст, раскрытие понятийной отнесенности фразеологизма, наглядность (показ картинок, прослушивание диалогов с фразеологизмами по изучаемой теме), с помощью этимологического, исторического, лингвострановедческого комментариев [8, с. 48].

В практике преподавания русской фразеологии отбор фразеологических материалов очень важен для того, чтобы формировать фразеологический запас иностранных учащихся, который обеспечивает им понимание и использование фразеологизмов в коммуникации. При отборе «фразеологического материала для обучения необходим учет лингводидактической триады: коммуникативный, речевой и языковой уровни» [5, с. 341]. Кроме того, источники отбора материала должны быть обоснованы актуальностью изданий, частотностью представленных единиц, методической целесообразностью (соответствием уровню владения языком), наличием культурно-национальной коннотации [7, с. 103].

В Китае действует «учебная программа по специальности «Русский язык» в высших учебных заведениях» [12], которая разработана руководящим подкомитетом преподавания русского языка руководящего комитета преподавания иностранных языков в вузах Китая. В программе даны руководящие рекомендации по объекту, цели, требованиям к обучению, постановке учебных дисциплин и механизму оценки. Согласно программе, в процессе преподавания русского языка полагается следовать следующим принципам: овладение студентами языковыми знаниями и речевыми умениями через разнообразную речевую коммуникативную деятельность, всемерную мобилизацию активности и инициативности учащихся с помощью эвристического метода обучения и метода дискуссии. Поэтому в процессе обучения русским фразеологизмам внимание должно быть уделено развитию у студентов способности приобретения знания, самостоятельного мышления, межкультурной коммуникации и инновационного потенциала.

Помимо вышеуказанного, в программе также предлагают приложение по учебному минимуму, включающему в себя фонетику, орфографию, речевой этикет, грамматику, лексику, дискурс, стилистику, лингвострановедение, фразеологизмы, аббревиатуры, названия стран и городов. В список фразеологизмов входят более 108 пословиц, поговорок, крылатых слов и около 270 устойчивых выражений и оборотов. Таким образом, исследование по преподаванию русских фразеологизмов китайским студентам-филологам является актуальным. Объектом нашего исследования стали фразеологизмы с названиями животных, поскольку «животная культура является важной частью национальной культуры и обучения китайских учащихся сравнительному анализу образов символических животных в русской и китайской культурах» [1, с. 67].

«Важнейшим средством организации учебного процесса по русскому языку как иностранному большинство методистов и преподавателей считают учебники» [2, с. 21]. В подавляющем большинстве китайских вузов, где реализуется программа бакалавриата «Русский язык», используется учебный комплекс «Восток. Русский язык в вузах», который состоит из 8 частей. Для студентов-филологов первого и второго курсов предназначены учебники 1–4 частей, в которых обучающиеся встречаются с фразеологизмами в текстах или диалогах урока; специального же раздела по фразеологии и соответствующих упражнений в нем нет. Для студентов-филологов третьего и четвертого курсов используются учебники 5–8 частей, где содержатся специальный раздел по фразеологии и различные упражнения по фразеологизмам. Стоит отметить, что в вышеуказанной учебной программе и учебниках описываются фразеологизмы в широком смысле, в том числе пословицы, поговорки, крылатые слова, устойчивые выражения и обороты. Например, *в гостях хорошо, а дома лучше; кто хочет, тот добьется; семь пятниц на неделе; быть на седьмом небе; ничего не поделаешь*.

В учебной программе и учебниках китайским студентам-филологам предлагается около 40 фразеологизмов с названиями животных: *Без труда не вынешь рыбку из пруда; Волков бояться — в лес не ходить; Денег куры не клюют; За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь; И волки сыты и овцы целы; Как (сколько) волка ни корми, он все в*

лес смотрит (глядит); козел отпущения; Слово не воробей, вылетит — не поймаешь; Цыплят по осени считают; Яйца курицу не учат; ловить рыбу в мутной воде; брать быка за рога; делать из мухи слона; как рыба в воде; первая ласточка; стреляный воробей и т. д. В данной работе мы рассмотрим фразеологизмы *как рыба в воде, козел отпущения, денег куры не клюют* с точки зрения семантики, происхождения и методики преподавания.

В 5 части учебника «Восток. Русский язык в вузах» [10, с. 10] студентами изучается фразеологическая единица (ФЕ) *как рыба в воде*. Она встречается в тексте по теме «Выбор профессии»: «Каждая профессиональная среда создает людей с общими привычками... Человек, которому данная среда подходит, чувствует себя в ней **как рыба в воде**, чужак же будет ходить на работу как на каторгу». Для китайских студентов значение и функционирование этого фразеологизма понятны и легко воспринимаются, так как по прямым значениям лексических единиц находим китайский фразеологический эквивалент *如鱼得水* (досл. как рыба, добравшаяся до воды). В данном контексте он образно обозначает «чувствовать себя хорошо, комфортно в подходящей профессиональной среде» и часто сочетается с глаголом *чувствовать*. Этот фразеологизм возник в результате наблюдения людей за живой природой. Рыбы в воде чувствуют себя очень хорошо, так как это их среда обитания. В русском и китайском языках образ животного в этой ФЕ адекватен. Для углубления понимания значения и употребления оборота *как рыба в воде* в разделе «Фразеология» в рамках этого урока составителем учебника также предлагаются упражнения по этому фразеологизму: перевести предложения с фразеологизмом и составить с ним свои предложения.

ФЕ *козел отпущения* представлена в 6 части данного учебника [11, с. 193, 195] в предтекстовых заданиях и тексте «Применение допинга». Для того, чтобы понять текст с этим фразеологизмом, в предтекстовых заданиях дано русское толкование идиомы *козел отпущения* и приведен пример с данной идиомой: «Козел отпущения — так называют в переносном смысле человека, отвечающего за чужие проступки, вынужденного расплачиваться за грехи других. *Директор шахты, где произошла авария, признал свою вину, но заявил, что не хочет быть единственным козлом отпущения*». На самом деле, хотя нет толкования на русском языке, китайские студенты-филологи смогут воспринимать смысл этого фразеологизма через значения каждого слова. В китайском языке есть такие эквиваленты-идиомы *替罪羊* (досл. козел отпущения), *替死鬼* (досл. гибнущий вместо виновного), *背黑锅* (досл. нести на спине черный котел). Но многие студенты не знают историю происхождения этой идиомы. В процессе обучения преподаватель должен объяснить ее происхождение, чтобы позволить студентам узнать лингвокультурную ценность данного образа. В русском и китайском языках этот фразеологизм происходит от ветхозаветного обычая. Во времена Иерусалимского храма иудеи верили, что грехи людей могут быть перенесены на животное, которое затем уводили в пустыню и оставляли там. Это животное и называли козлом отпущения. А в тексте ФЕ *козел отпущения* употребляется в таком контексте: «Кроме того, Юлхяэ отметил, что в России из спортсменов, которые попались на использования допинга, “не делают козлов отпущения”». Очевидно, что данный фразеологизм обычно функционирует в качестве предикативного дополнения.

В вышеуказанной части учебника [11, с. 59–66] русскому фольклору посвящен урок третий, где подробно изложены пословицы и поговорки и предложены разнообразные упражнения по фразеологизмам. ФЕ *денег куры не клюют* относится к поговоркам, которые являются в речевом обиходе устойчивыми изречениями, образно определяющими какое-либо жизненное явление прежде всего с точки зрения эмоционально-экспрессивной оценки. В учебнике эта поговорка не описывается в контексте, а понимается через упражнения, где указано, что *денег куры не клюют* употребляется для обозначения богатства. В китайском языке не существует полностью соответствующего фразеологизма,

поговорка только переводится выражением, не принадлежащим к ФЕ *钱多得不得了* (досл. слишком много денег). Но в китайском можно найти ФЕ со значением богатства, в которых содержится образ другого животного или название животного отсутствует, например, *肥马轻裘* (досл. упитанные лошади и легкие меха), *腰缠万贯* (досл. на поясицу повязывать 10 тысяч связок монет). В практике преподавания из-за отсутствия контекста китайским студентам будет сложно понимать этот фразеологизм, и преподаватель должен привести некоторые примеры с его использованием, дать лингвокультурные комментарии. Существуют разные предположения о происхождении данной ФЕ. Согласно одному из них, *денег куры не клюют* относится к роду шуточных выражений, в которых отрицается то, что и так никогда не бывает в реальной жизни, ведь куры в действительности никогда не питаются деньгами. Появление поговорки основано на реальных наблюдениях: куры отличаются большой прожорливостью [4, с. 368].

Почти во всех китайских вузах в программах обучения китайских студентов-филологов русскому языку нет специальной дисциплины, посвященной преподаванию русских фразеологизмов, не говоря уже о фразеологизмах с названиями животных. Но «фразеологизмы оценивают человека с точки зрения физических, психических, морально-этических, интеллектуальных качеств, характеризуют его в отношении социальной принадлежности, рода занятий, возраста и жизненного опыта, родственных связей» [3]. И между человеком и животным обнаруживается особая связь, которая существует на протяжении веков. Фразеологизмы с названиями животных возникают в результате наблюдений человека за свойствами и особенностями поведения животных, происходят из библейских сюжетов, истории и мифологии, художественных произведений и др. Поэтому в обучении китайских студентов русскому языку очень важной частью станет внесение обучения русским фразеологизмам, особенно ФЕ с названиями животных, в учебную программу, чтобы они смогли получить не только основные лексические, грамматические, стилистические знания, но и знания по лингвострановедению и коммуникативные навыки.

С позиции принципов обучения русским фразеологизмам с названиями животных на базовом этапе (первом и втором курсах) основной акцент должно быть сделан на пополнении лексического и фразеологического запаса, а на продвинутом (третьем и четвертом курсах) нацелено на развитие навыков и умений самостоятельного обучения и эффективной коммуникации.

В проанализированных нами комплексных учебных пособиях «Восток. Русский язык в вузах» не осуществлена систематизация материала в целом по фразеологизмам и в частности ФЕ с животными. Из-за различий языковых систем русского и китайского языков студенты не всегда смогут найти эквивалентные фразеологизмы. Поэтому, используя метод опоры на родной язык (толкования на китайском языке) следует применять метод лингвокультурных комментариев (объяснения происхождения ФЕ) и метод формирования коммуникативных навыков (упражнений по употреблению ФЕ в ситуационных контекстах).

ЛИТЕРАТУРА

1. Ван Дэндэн. Обучение китайских студентов специфике русских и китайских фразеологизмов и пословиц с зооморфным компонентом на основе сравнительно-сопоставительного анализа / Ван Дэндэн, Н. Х. Савельева, Ли Сыюй // Педагогическое образование в России. — 2022. — № 5. — С. 66–72.
2. Голами Х., Бейги М., Пулаки П. Роль учебника как средства организации учебного процесса по русскому языку как иностранному в иранской аудитории / Х. Голами, М. Бейги, П. Пулаки // Вестник Волжского университета имени В. Н. Татищева. — 2018. — № 2. — С. 20–25.
3. Жуков А. В. Объективная фразеология в русском языке / А. В. Жуков // Семантико-грамматические характеристики фразеологизмов русского языка: сб. науч. тр. — Л.: Б. и., 1978. — 81 с.

4. Мокиенко В. М. Русская фразеология. Историко-этимологический словарь / под ред. В. М. Мокиенко. — М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2007. — 926 с.
5. Мокиенко В. М. Фразеология обучаемого и фразеология обучающего (Проблемы методики освоения фразеологизмов) / В. М. Мокиенко // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Русский и иностранные языки и методика их преподавания. — 2017. — Т. 15, № 3. — С. 333–345.
6. Мокрищева В. С. Обучение китайских студентов русским фразеологизмам с глаголами движения как компоненту курса русского языка как иностранного / В. С. Мокрищева // Педагогика. Вопросы теории и практики. — 2022. — №8. — С. 810–819.
7. Полонникова Е. Г. Обучение русской фразеологии иностранных учащихся на современном этапе / Е. Г. Полонникова // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. — 2019. — Т. 10, № 1. — С. 99–109.
8. Пугачева Л. С. Обучение иностранных студентов-филологов русской фразеологии (на материале фразеосемантического поля «Деятельность человека») / Л. С. Пугачева // Русистика. — 2011. — №1. — С. 45–51.
9. Степанян Е. В. Специфика работы с русскими фразеологизмами со значением времени в китайской аудитории / Е. В. Степанян // Преподаватель XXI век. — 2015. — № 3. — С. 181–189.
10. 东方大学俄语（新版）学生用书.5 / 史铁强主编；王凤英分册主编；北京外国语大学俄语学院编著。—北京：外语教学与研究出版社，2011。(Ши Тецянь, Ван Фэньин. Восток. Русский язык в вузах. 5 / Ши Тецянь, Ван Фэньин. — Пекин: Издательство «Преподавания и исследования иностранных языков», 2011. — 225 с.)
11. 东方大学俄语（新版）学生用书.6 / 李向东主编；北京外国语大学俄语学院编著。—北京：外语教学与研究出版社，2012。(Ли Сяндун. Восток. Русский язык в вузах. 6 / Ли Сяндун. — Пекин: Издательство «Преподавания и исследования иностранных языков», 2012. — 217 с.)
12. 高等学校俄语专业教学大纲 / 全国高等学校外语专业教学指导委员会俄语教学指导分委员会编。—2版。—北京：外语教学与研究出版社，2012。(Учебная программа по специальности «Русский язык» в высших учебных заведениях (второе издание) / Руководящий подкомитет преподавания русского языка руководящего комитета преподавания иностранных языков вузов Китая. — Пекин: Издательство «Преподавания и исследования иностранных языков», 2012. — 380 с.)

Поступила в редакцию 11.03.2024 г.

Wu Quanming

TEACHING RUSSIAN PHRASEOLOGICAL UNITS WITH ANIMAL NAMES TO CHINESE STUDENTS OF PHILOLOGY

This article deals with the issue of teaching Russian phraseologisms with animals in the classroom of Chinese students of philology. The analysis is carried out on teaching programme for the specialty “Russian language” and textbooks for Chinese philologists. The teaching of phraseological phrases like *как рыба в воде*, *козел отпущения* and *денег куры не клюют* is analyzed. It is noted that at different stages of teaching attention should be paid to different forms of knowledge acquisition and techniques of communicative skills development, as well as different teaching methods are used.

Key words: *Russian language, phraseology, phraseological units with animal names, teaching methods, Chinese students*

У Цюаньмин.

Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, РФ.

Соискатель степени кандидата филологических наук при кафедре русской филологии и журналистики.

E-mail: wqm1022@mail.ru

Wu Quanming.

Volgograd State University, Volgograd, RF.

Applicant for a Degree Candidate of Philological Sciences of the Department of Russian Philology and Journalism.

E-mail: wqm1022@mail.ru

Горбань Оксана Анатольевна.

Доктор филологических наук, профессор.

Волгоградский государственный университет, г. Волгоград, РФ.

Профессор кафедры русской филологии и журналистики.

E-mail: oa_gorban@volsu.ru

Gorban Oksana Anatolyevna.

Doctor of Philology, Professor.

Volgograd State University, Volgograd, RF.

Professor of the Department of Russian Philology and Journalism.

E-mail: oa_gorban@volsu.ru